

infancia contemporánea
contemporary childhood

www.infanciacontemporanea.com

Papers infancia_c

Número 27

“Entonces me empecé a sentir sola”: La revelación accidental del origen adoptivo como coda autobiográfica en personas adultas adoptadas en Chile

David Poveda, Universidad Autónoma de Madrid (España)

Irene Salvo Agoglia, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

(Septiembre 2023)

Citar como: Poveda, D. y Salvo, I. (2023). “Entonces me empecé a sentir sola”: La revelación accidental del origen adoptivo como coda autobiográfica en personas adultas adoptadas en Chile. *Papers infancia_c* nº 27, pp. 1-26. Disponible en: <https://www.infanciacontemporanea.com/papersinfanciad/>

Contacto: David Poveda (david.poveda@uam.es)

About / Sobre: Papers Infancia_c

ISSN 2254-5565 / www.infanciacontemporanea.com/papersinfancia/

Papers infancia_c es una serie electrónica y gratuita de investigación y reflexión teórico-metodológica en la que publicamos manuscritos, borradores y otra clase de escritos (e.g. capítulos de tesis, TFMs, TFGs, informes de investigación, comunicaciones no publicadas, preprints, etc.) que presentan los resultados y reflexiones de nuestro grupo de investigación. En términos amplios la serie aborda la participación de la infancia, desde una mirada interdisciplinar, en una variedad de escenarios y contextos socio-culturales. Aunque la serie se centra en contribuciones realizadas por los miembros del grupo de investigación ocasionalmente puede publicar trabajos realizados por colaboradores/as y colegas íntimamente relacionados con los objetivos de nuestro grupo de investigación.

Como serie de trabajos gestionada internamente, la publicación en *Papers infancia_c* no impide que los mismos trabajos sean publicados simultáneamente en otros formatos y plataformas o eventualmente el desarrollo de un trabajo aparezca publicado en revistas científicas. El formato, uso del ISSN, seriación y archivo de los trabajos se puede ajustar a las necesidades de cada uno de los números.

Papers infancia_c is an electronic and open access series focused on research and theoretical-methodological discussion in which we publish manuscripts, drafts and other kinds of writings (e.g. dissertation chapters, master or graduation thesis, research reports, unpublished communications, preprints, etc.).) that present the results and work of our research group. In broad terms, the series addresses the participation of children, from an interdisciplinary perspective, in a variety of socio-cultural contexts and contexts. Although the series focuses on contributions made by members of the research group, it can occasionally publish works by collaborators and colleagues intimately related to the objectives of our research group.

As an internally managed series publication in *Papers infancia_c* does not prevent the same works from being published simultaneously in other formats and platforms or eventually that the development of a contribution appears published in other journals. The format, use of the ISSN, seriation and archiving can be adjusted to the needs of each number.

“Entonces me empecé a sentir sola”: La revelación accidental del origen adoptivo como coda autobiográfica en personas adultas adoptadas en Chile

David Poveda, Universidad Autónoma de Madrid (España)

Irene Salvo Agolia, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Resumen

En este número examinamos las narrativas autobiográficas de personas adultas adoptadas en Chile que descubrieron de manera accidental y/o tardía su condición adoptiva. El punto de partida son las pequeñas narrativas (small stories) (Georgakopoulou, 2015; de Fina y Georgakopoulou, 2012) sobre el momento de revelación que emergen dentro de entrevistas semi-estructuradas más amplias sobre la construcción de la identidad adoptiva. Nos centramos en los relatos de 14 personas adoptadas que experimentaron este proceso de revelación tardía y/o accidental, dentro de un proyecto más amplio sobre la búsqueda de orígenes en personas adultas adoptadas en Chile.

Nuestro análisis sugiere que la revelación se despliega como un evento comunicativo espacio-temporalmente acotado y emerge como una experiencia límite (Meijers, 2002; Geijsel y Meijers, 2005) en la biografía de los participantes de esta investigación. El acto de revelación/descubrimiento/confirmación del origen adoptivo conlleva una reconstrucción biográfica significativa en casi todas las personas entrevistadas. En términos más amplios, retomando el concepto clásico de Labov (1972), este trabajo podría interpretarse como una coda narrativa-biográfica del relato de revelación. Además, esta labor de reconstrucción biográfica se constituye en diferentes cronotopos (de Fina, 2022) y se proyecta en diferentes momentos temporales dentro del discurso de las personas entrevistadas: hacia el periodo biográfico anterior al momento de revelación o hacia el momento posterior a la revelación. Examinamos la diversidad de recorridos narrativos de estas proyecciones y el tipo de identidad narrativa y adoptiva que posibilitan. En términos más amplios, el análisis ilustra la relevancia de las herramientas de los estudios del discurso para comprender los procesos de adopción y la construcción de la identidad en la vida adulta.

Introducción

Al igual que en otros países del mundo, en Chile, la adopción ha estado fuertemente atravesada por la estigmatización y el secreto. Sin embargo, tras el advenimiento de la Convención de los Derechos del Niño (1989), tanto a nivel internacional como nacional, se ha venido construyendo un nuevo discurso y un creciente consenso sobre la relevancia del derecho de las personas que fueron adoptadas a conocer sus orígenes, sobre todo en su proceso de construcción identitaria personal. En el caso chileno, este derecho fue incorporado al cuerpo normativo sobre adopción con la entrada en vigencia de la Ley N°19.620 (1999). Además, desde 1995 comenzaron a implementarse acciones de acompañamiento en búsquedas de orígenes por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), a petición del Centro de Adopción Sueco por las inquietudes presentadas por un grupo de jóvenes nacidos en Chile y adoptados por familias sueca y, con la entrada en vigencia de la legislación mencionada, el Servicio diseñó el Subprograma especializado en Búsqueda de Orígenes (BUO), con el objetivo de brindar acompañamiento interdisciplinario en estos procesos a las personas que han sido adoptadas. Desde el año 2021, este SubPrograma está radicado en la línea de adopción del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia.

Hasta el momento de realizar esta investigación, ningún estudio nacional había explorado en profundidad las experiencias y perspectivas de las personas adultas adoptadas que se acercan a este Programa. La investigación sobre las experiencias de personas adultas adoptadas en Chile muestra cómo, en la actualidad, sus trayectorias adoptivas van a contracorriente de muchas de las recomendaciones expertas actuales sobre la gestión de los procesos adoptivos. Las derivaciones teóricas, políticas y prácticas de las experiencias de esta cohorte de personas adultas adoptadas son múltiples y muy diversas. Sin embargo, en este artículo buscamos centrarnos en un aspecto que la investigación actual ha explorado menos y que permite incorporar herramientas analíticas sugerentes al estudio de las experiencias y procesos de adopción. Se trata de la construcción de las narrativas sobre diferentes aspectos de la biografía adoptiva. En particular, nuestro interés se ha centrado en un aspecto presente en los relatos sobre la adopción de un subgrupo de personas adultas chilenas: aquellas que descubrieron su origen adoptivo de manera accidental y/o tardía. Es decir, se trata de participantes para los cuales la comunicación de su origen adoptivo no fue un proceso planificado, abierto y continuo desde la infancia (cf. Grotevant y McRoy, 1998; Brodzinsky, 2011). Personas que descubrieron su origen adoptivo en edades tardías (más allá de los 7-8 años), muchas veces cuando eran adultas, a través de terceras partes, revisando documentos de manera imprevista o en conversaciones abruptas y no planificadas con sus madres y padres adoptivos.

Un análisis previo de estas experiencias y el corpus de datos que presentamos más abajo (Salvo y Poveda, 2023) examinó la estructura y organización de estas narrativas. El punto de partida del análisis fue constatar que la narración de la revelación accidental se constituye como un tipo de *small story* (pequeño relato) (Georgakopoulou, 2015) sobre el momento de la revelación. La reconstrucción del momento de revelación se organiza en relatos relativamente breves, fácilmente entextualizables (Silverstein y Urban, 1996) dentro de narrativas y entrevistas semi-estructuradas más amplias sobre la biografía de las personas participantes, pero que a su vez tienen algunos elementos distintivos frente a otros *small stories* y narrativas sobre la adopción. Por una parte, a diferencia de las reflexiones iniciales sobre *small stories* planteadas por Bamberg (2006) en la que sugiere que los pequeños relatos frecuentemente tratan "cosas muy mundanas y ocurrencias cotidianas que frecuentemente no son particularmente interesantes o reportables" (p. 63) estas narrativas reconstruyen un aspecto crucial en la biografía de los participantes, ya que relatan el momento en el que descubren (o confirman) su origen adoptivo. Por otra parte, la revelación accidental/tardía y su reconstrucción narrativa, en contraposición a las narrativas dominantes (de Fina, 2013) actuales sobre la adopción, se configura como un evento comunicativo acotado al espacio-tiempo de la revelación, frecuentemente sólo parcialmente completado y que no deriva ni en una apertura comunicativa sobre el origen adoptivo, ni necesariamente facilita un proceso de búsqueda de sus orígenes (e.g. Salvo y Marre, 2020).

Estos dos aspectos confluyen en constituir el momento de la revelación en un punto de inflexión en la vida y reconstrucción biográfica de las personas participantes. El primer análisis de las narrativas sobre el momento en el que descubrieron su condición adoptiva se centró en desentrañar una posible estructura común a estos relatos. Se trata de narrativas que contienen elementos prototípicos de las narraciones sobre experiencias personales (Labov & Waletzky, 1967; Labov, 1982), tales como una alta carga emocional y evaluativa pero tienen también una organización interna vinculada al proceso de revelación tardía/accidental. Resumiendo una parte del análisis desarrollado en Salvo y Poveda (2023), la macroestructura de estos relatos se organiza en dos partes: (1) un núcleo narrativo, en el que se reconstruye y evalúa la experiencia en torno al descubrimiento del origen adoptivo y (2) una coda narrativa, en la que se realiza un trabajo discursivo centrado en reexaminar el impacto de esta revelación en las relaciones personales y familiares de la persona entrevistada y que examinamos en detalle en este artículo. En términos estrictos, el núcleo narrativo constituye el *small story* con una serie de elementos que buscan dar coherencia a este relato y lo singularizan como un momento en la biografía de los participantes que fueron examinados en dicho trabajo. La coda narrativa se ancla en este "small story", pero implica un proceso discursivo más amplio en el que, potencialmente, se entrelaza la

experiencia de revelación con la reorganización de las relaciones familiares y la identidad personal.

Labov (Labov y Waletzky, 1967; Labov, 1997) introdujo la coda como el elemento final de su ya clásico modelo de narración de experiencia personal. En este modelo, la coda es el recurso retórico que conecta el tiempo y lugar de los acontecimientos del relato con el tiempo y lugar del momento de producción de la narración. Desde esta perspectiva, es principalmente un recurso interaccional que permite dar cierre al relato, apoyar la perspectiva evaluativa proporcionada por la persona que narra y, consecuentemente, inhibir en el oyente nuevas preguntas sobre la relevancia narrativa y conversacional del relato. Análisis posteriores, particularmente sobre corpus de narrativas en español, han expandido esta perspectiva sobre la coda - incluyendo su obligatoriedad como elemento estructural de una narrativa de experiencia personal (Cotutiu, 2020). Por ejemplo, Guerrero y Muller (2016) parten de esta noción de coda, como recurso que retorna el discurso al tiempo presente, pero identifican diferentes funciones y tipos de coda. Entre ellas, señalan la *reflexión* como un tipo de "coda más compleja desde el punto de vista discursivo, pues en ella el narrador vuelve la mirada sobre la historia e incluye algún tipo de pensamiento atento y detenido acerca de lo sucedido" (p. 32).

Desde esta perspectiva más amplia la coda es un recurso cronotópico (Bakhtin, 1981; de Fina, 2022) que interconecta el *evento narrado*, el momento de la revelación accidental, y el *evento narrativo* (Bauman, 1986; Wortham y Reyes, 2015) en el que se rememora, reexamina y resignifica la experiencia de revelación. Tomando como punto de partida que la revelación accidental del origen adoptivo es un evento significativo en la biografía de las personas adoptadas, esta perspectiva abre preguntas analíticas muy sugerentes. Así, mientras que el evento narrado hace referencia a un tiempo y lugar fijado en la biografía de las personas participantes, su reconstrucción narrativa puede tener lugar a lo largo de diferentes momentos de su biografía y, en particular, su resignificación y valoración (lo que aquí hemos operacionalizado como reflexión en la coda narrativa) puede variar en cada evento narrativo. Potencialmente, estas variaciones pueden estar mediadas por aspectos tales como el tiempo transcurrido entre la revelación accidental y su re-narración, el momento vital y biográfico de la persona que lo narra y/o el modo en que se han reconfigurado diferentes sistemas relacionales de la persona desde el momento de revelación accidental. Es más, esta reconfiguración puede proyectarse sobre diferentes momentos de la biografía de las personas adoptadas, previos o posteriores al momento de la revelación accidental.

En este artículo exploramos estos aspectos de la coda narrativa de la revelación accidental/tardía del origen adoptivo. Retomamos los materiales de un sub-conjunto de

entrevistas (descritas más abajo) sobre la revelación accidental y examinamos el modo en que en estas conversaciones de investigación se re-configura la biografía y narrativas de vida de las personas entrevistadas. Nutriendonos de ideas de la Teoría Fundamentada (Corbin y Strauss, 1990) proponemos un modelo (Kelle, 2019) para comprender el lugar de la revelación accidental/tardía en la biografía de las y los participantes y las diferentes formas de reconstrucción narrativa de las personas adultas adoptadas que hemos entrevistado.

Método

Participantes

Este trabajo se desarrolla en el marco de una investigación más amplia de corte narrativo (Riessman, 2008; Adler et al., 2017; de Fina y Georgakopoulou, 2012) sobre narrativas sobre orígenes e identidad en adopciones nacionales en Chile. En el proyecto más amplio participaron diversos integrantes de la tríada adoptiva y profesionales del campo de la adopción (VVAA, 2021). En este artículo nos centraremos exclusivamente en datos del grupo de personas adultas adoptadas. Estos participantes fueron reclutados a través del Programa chileno de Búsqueda de Orígenes (BUO) dependiente del SENAME (Servicio Nacional de Menores), un servicio estatal que brinda acompañamiento especializado a las personas adoptadas mayores de edad que quieren iniciar un proceso de búsqueda de orígenes (desarchivo de su expediente, localización de parientes biológicos, etc.). Los criterios de inclusión para el estudio fueron: (1) personas que habían solicitado acompañamiento del Programa entre los años 2012 y 2017; (2) que sus lugares de residencia fueran en las regiones y ciudades consideradas territorialmente en el proyecto: Santiago y el área de Viña del Mar - Valparaíso, las dos áreas metropolitanas más pobladas de Chile. Siguiendo esos criterios generales, las y los usuarios del Programa recibieron vía e-mail una hoja informativa, una carta de invitación de la Investigadora Principal del proyecto (la segunda autora) y un modelo de consentimiento informado, enviados por el equipo profesional del Programa antes mencionado a su base confidencial de datos. Aquellas personas que se interesaron en participar, se pusieron en contacto con la investigadora y se inició la respectiva coordinación de las entrevistas.

Dada la estrategia de reclutamiento, este grupo de participantes del estudio (N=35) habían realizado procesos de búsquedas de orígenes con resultados muy disímiles entre sí. Las edades de los participantes al momento de la entrevista se encontraban entre 21 y 53 años de edad, iniciando sus procesos de búsqueda de orígenes entre los 18 y los 45 años de edad. Esto también implica que fueron adoptados en un periodo amplio de tiempo (1965-1996) y la mayoría de ellos nació y creció antes de que la

Convención de los Derechos del Niño (1989) o el Convenio de la Haya sobre Adopción (1993) fueran ratificados por el Estado Chileno; es decir, antes de que existiese una legislación adoptiva que garantizara la preservación, gestión y apertura de los expediente de adopción una vez alcanzada la mayoría de edad. En cuanto al sexo, 26 participantes eran mujeres (74%) y 9 eran hombres (26%). Todos los participantes fueron adoptados a edades tempranas, 33 de ellos cuando eran bebés recién nacidos y 2 cuando tenían tres años de edad. Todos los participantes declararon tener estudios universitarios y se auto-definieron como de clase socioeconómica media o media alta. Dentro de esta muestra, en este artículo examinamos específicamente un sub-conjunto de catorce personas adoptadas (ver Tabla 1) que vivieron procesos de revelación accidental y tardía de su origen adoptivo. De este corpus de casos, 11 participantes descubrieron tardía (después de los 14 años de edad) y accidentalmente su estatus adoptivo, es decir, sin que fuera un proceso planificado por sus padres. La revelación se produjo a partir del descubrimiento de documentos, la revelación de un tercero (integrante de la familia extensa, conocidos y vecinos), o bien, porque la persona decidió confrontar directamente con sus padres adoptivos las sospechas sostenidas por años sobre su origen. Otros tres participantes vivieron revelaciones iniciadas (dos a los 7 años y una a los 8 años) y planificadas por uno o ambos padres en un momento que, según el estado del arte, podría ser igualmente ser considerado como tardío, razón por la cual no las hemos excluido de este sub-análisis. Además, un elemento transversal en el corpus de casos seleccionados para este artículo, es que la mayoría de las veces la revelación constituyó un evento comunicativo en el que se conoció el estatus adoptivo, pero se acotó rápidamente a una conversación sostenida solo con la madre (N=6), solo con el padre (N=3, cuando la madre adoptiva había fallecido antes de la revelación), solo con un familiar (N=1, cuando ambos padres adoptivos habían fallecido antes de la revelación) o con ambos padres (N=4, en tres de los cuales se realizó la revelación antes de los 8 años de edad).

Tabla 1
Subconjunto de Participantes que Experimentaron Revelaciones Accidentales o Tardías

Pseudonimo (Sexo) ¹	Edad en el momento de la entrevista	Edad de revelación / Edad búsqueda de orígenes	Persona con quien se produce la revelación
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

¹ Para proteger la identidad de los participantes en este trabajo utilizamos seudónimos y omitimos detalles de sus relatos (ver resultados) vinculados a lugares y fechas que pudieran facilitar la identificación de las partes implicadas.

Tania (M)	27 años	22 años / 22 años	Documento del padre adoptivo (madre adoptiva fallecida)
Fabiola (M)	28 años	25 años / 27 años	Madre adoptiva
Renata (M)	29 años	8 años / 25 años	Empleada doméstica y padres adoptivos
Hernán (H)	30 años	18 años / 27 años	Madre y padre adoptivos
Claudia (M)	31 años	8 años / 28 años	Madre y padre adoptivos
Noelia (M)	32 años	27 años / 27 años	Familia extensa y madre adoptiva
Consuelo (M)	33 años	7 años / 30 años	Madre y padre adoptivos
Fernando (H)	33 años	15 años / 30 años	Madre y padre adoptivos
Graciela (M)	34 años	21 años / 30 años	Vecino y madre adoptiva
Pedro (H)	35 años	31 años / 33 años	Familia extensa y padre adoptivo (madre adoptiva fallecida)
Cristina (M)	35 años	15 años / 33 años	Madre adoptiva
Gabriel (H)	37 años	34 años / 35 años	Familia extensa y madre adoptiva
Ana María (M)	50 años	34 años / 45 años	Familia extensa adoptiva (madre y padre adoptivos fallecidos)
Priscilla (M)	52 años	35 años / 48 años	Familia extensa y padre adoptivo

Procedimiento

Siguiendo el criterio de reclutamiento descrito arriba, se constituyó una muestra de participantes que accedieron voluntariamente a participar en el estudio. Estos fueron informados de los objetivos y procedimientos de la investigación y firmaron un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la institución de la investigadora principal. El estudio comprendió dos fases que incluyeron

herramientas de producción diversas (VVAA, 2021). En este trabajo, presentamos parte de los resultados de la primera fase del estudio basados en el uso de entrevistas narrativas (Riessman, 2008). Con cada participante, se realizaron entre una y dos entrevistas de una duración aproximada de tres horas cada una. Las entrevistas se organizaron en torno a un guión flexible de preguntas vinculadas a los objetivos del estudio. Este guión permitió a las personas entrevistadas elicitar una narrativa autobiográfica (Pazos, 2004a, 2004b) compuesta por relatos, ejemplos, episodios y recuerdos de varios aspectos relacionados con su adopción, construcción identitaria y búsquedas de orígenes. Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas para una primera codificación de los relatos y significados construidos por las personas entrevistadas en relación con su entorno, el contexto de producción y el modo en el que los relatos reflejan, enfatizan o incluso contradicen las narrativas dominantes sobre la adopción en el contexto cultural chileno.

Análisis

En este artículo desarrollamos un tipo de análisis narrativo basado en dos estrategias interrelacionadas. Por una parte, utilizamos la perspectiva analítica de los *small stories* (Bamberg y Georgakopoulou, 2008; de Fina, 2013; Georgakopoulou, 2015; de Fina y Georgakopoulou, 2012) para examinar los relatos de “revelaciones accidentales y/o tardías” dentro de las diversas trayectorias biográficas que las personas participantes constituyen durante la entrevista. Por otra parte, como hemos avanzado, siguiendo la lógica de algunas revisiones contemporáneas de la Teoría Fundamentada examinamos el impacto de estas revelaciones tardías en la biografía de las personas participantes a través de la construcción y propuesta de un modelo analítico (Kelle, 2019; Poveda, 2020) que permite comprender el lugar de la revelación en la reconstrucción biográfica e identitaria de la persona adoptada. La presentación y justificación del modelo forma parte de la exposición de los resultados desarrollada más abajo.

Resultados

Un Modelo para Comprender la Coda Narrativa de las Revelaciones Tardías / Accidentales

Como hemos señalado en la introducción, las prescripciones actuales de comunicación sobre la adopción entienden ésta como un proceso situado en el sistema familiar, que se despliega en diferentes momentos comunicativos y experimenta transformaciones a lo largo del ciclo vital familiar y la persona adoptada (Wrobel et al; 2003). Los datos producidos en este trabajo parten de una situación comunicativa radicalmente diferente en la que la condición adoptiva se oculta activamente y la revelación accidental se

materializa en un acto comunicativo único. Por ello, es necesario plantear un modelo alternativo para el tipo de experiencia comunicativa que examinamos en este artículo. Este modelo comparte premisas conceptuales con los modelos de la comunicación sobre la adopción disponibles, principalmente una perspectiva de ciclo vital y una mirada ecológica-sistémica sobre las relaciones familiares (Bronfenbrenner, 1986; Neal y Neal, 2013), pero plantea una trayectoria discursiva muy diferente para la revelación tardía y/o accidental del origen adoptivo.

Nuestra propuesta parte de una metáfora del curso vital como una "espiral" (e.g. Corsaro, 2005; Yamada y Kato, 2006) en la que el transcurso del ciclo vital implica que las personas deben, entre otras tareas, construir y reconstruir recursivamente aspectos de su identidad y su vida social. Estas reconstrucciones identitarias son el resultado de diferentes experiencias vitales, transiciones y acontecimientos que van sedimentando la biografía de las personas (McLean y Syed, 2015). Dentro de estas experiencias hay una clase de eventos vitales que, desde una perspectiva fenomenológica, han sido definidos como 'experiencias límite' (*boundary experiences*) (Meijers, 2002; Geijssel y Meijers, 2005) en las que:

el individuo se enfrenta a los límites de su autoconcepto actual (...) Las experiencias límite ocurren cuando una persona, que intenta participar más plenamente (centralmente) en una práctica social, se enfrenta a una situación en la que es incapaz de funcionar adecuadamente porque no se identifica plenamente con la nueva situación y sus exigencias. Estos eventos significativos producen 'inseguridad existencial', obligando a la individual a verse a sí mismos -y frecuentemente a los otros también- desde una perspectiva diferente (Geijssel y Meijers, 2005, p. 424, traducción propia)

Nuestra propuesta implica considerar que la revelación accidental/tardía del origen adoptivo constituye un evento límite en las biografías de las personas adultas adoptadas entrevistadas en este proyecto. Desde el punto de vista del relato biográfico, la revelación emerge como un hito claramente delimitado y localizado en el transcurso vital - que, además, se materializa en una clase específica de pequeño relato con ciertas constantes organizativas. Nuestro análisis sugiere que esta revelación tiene un carácter performativo (Kulick, 2003) en la biografía de las personas entrevistadas, precipitando un trabajo de reconstrucción narrativa más amplio en el que reelaboran diferentes aspectos de su historia personal, identidad y sistema de relaciones personales. Además, para cada participante este trabajo de reconstrucción tiene una focalización temporal diferente -en términos de Bakhtin (1981), un cronotopo- de tal manera que para algunos la revelación precipita un proceso en el cual se re-examinan las relaciones familiares hasta el momento de la revelación mientras que en otras

personas se examina la reconfiguración de las relaciones familiares a partir del momento de la revelación. La Figura 2 resume visualmente esta organización narrativa y el modelo narrativo que proponemos para comprender el tipo de coda narrativa-autobiográfica precipitada la revelación accidental y/o tardía

Figura 2

Un Modelo de Ciclo Vital de la Coda de las Revelaciones Tardías/Accidentales

Partir de este modelo permite clasificar las entrevistas en función de la focalización espacio-temporal (Rimmon-Kenan, 1983) de la reconstrucción biográfica que desarrollan los participantes desde el momento de la revelación accidental. Como recoge la Tabla 2 más del 70% de las personas adoptadas que analizamos (10/14), efectivamente, desarrollan en su entrevista esta focalización temporal más extensa y, además, ésta se orienta hacia uno de los dos periodos de la biografía marcados por la experiencia límite de la revelación - es así en todos los casos excepto en el caso de un participante que desarrolla un relato muy extenso en el que primero reexamina su vida e identidad hasta el momento de la revelación y luego continúa elaborando cómo la revelación reconfiguró sus relaciones familiares desde ese punto.

Tabla 2
Cronotopos Narrativos en la Biografía de los Participantes a Partir del Momento de Revelación

Focalización temporal	N
Focalización principal en el momento de revelación	4
Focalización en la biografía pre-revelación	5
Focalización en la biografía post-revelación	4
Focalización pre/post-revelación	1

Además de esta focalización temporal, examinamos las reconstrucciones narrativas en términos del trabajo sobre el sentido emocional y afectivo que se re-atribuye a las relaciones familiares. En términos generales, la reconstrucción puede implicar sentidos y procesos más "positivos", orientados a reafirmar el proyecto familiar adoptivo, o bien, más "negativos" en los que el sentido de las relaciones familiares se pone en cuestión (cf. Erikson, 1982). Volviendo al concepto de experiencia límite, en los términos de Geijsel y Meijers (2005), la "inseguridad existencial" que precipita la revelación tardía y accidental del origen adoptivo puede reconvertirse en una oportunidad de aprendizaje, fortalecimiento de los vínculos familiares e integración identitaria o, por el contrario, puede emerger como un desencadenante de dinámicas familiares y personales-identitarias más problemáticas. Por tanto, partiendo de la valencia afectiva global del relato biográfico cruzado con la focalización temporal de este trabajo, nos encontramos con cuatro estrategias narrativas y tipos de coda narrativas diferentes. A su vez, estas estrategias implican diferentes posicionamientos discursivos de la persona entrevistada en los que, al narrar sus relaciones familiares, focaliza la "mirada" sobre sus propias emociones y vida afectiva o se sitúa sobre las dinámicas emocionales atribuidas a sus padres adoptivos, justificando las razones por las cuales no fue posible que ellos realizaran oportuna e intencionadamente una comunicación sobre su adopción. La Figura 3 sintetiza esta organización y en las secciones siguientes analizamos en detalle el modo en que se construyen cada una de estas trayectorias narrativas.

Figura 3
Las Trayectorias Narrativas de la Coda Biográfica sobre el Origen Adoptivo

La Coda Orientada a la Biografía Pre-Revelación: Continuidad y Discontinuidad

Centrándonos en los discursos orientados al tiempo pre-revelación algunos relatos enfatizan la *continuidad*. En esta clase de coda, la revelación accidental se presenta como un episodio dramático y emocionalmente intenso para la persona adoptada y su familia, pero esta revelación no supone una resignificación sustancial de los lazos afectivos o relaciones familiares constituidas como positivas hasta ese momento. Por ejemplo, Fabiola que descubrió sus origen adoptivo aproximadamente cinco años antes de participar en el estudio, explica en los siguientes términos el impacto de la revelación en la resignificación de las relaciones con sus padres hasta ese momento:

Extracto 1

La *Continuidad* como Coda Narrativa Pre-Revelación (Fabiola, Mujer, 28 Años)²

- (...)
(A)
- 1 la noticia me impactó (...)
 - 2 lo que me interesaba a mí era el cariño que yo le tenía a mis papás
- eso sobre todo
 - 3 porque ellos me han dado todo a mi
 - 4 y en ese momento yo pensé
 - 5 "¡pucha!" tal vez esa persona que me tuvo
 - 6 a lo mejor no podría haber tenido la vida que tuve - que tengo ahora
 - 7 a lo mejor pude haber tenido una peor

² Las narraciones han sido transcritas para este artículo en líneas, estrofas y bloques siguiendo una versión simplificada del análisis de estrofas (Gee, 1991) y la transcripción en etnopoética (Hymes, 2003).

(B)

8 porque nosotros no somos ni de clase alta ni de plata
9 pero a mí nunca me faltó nada
10 siempre tuvieron como preocupados de lo que me faltara yo lo tenía
11 de hecho, hasta me malcriaron

(C)

12 porque si po-por ejemplo, yo pedía algo
13 y hacía berrinche
14 me lo compraban
15 y yo con mi hijo no soy así
16 mi hijo me hace berrinche
17 y no y no y no se lo compro
(...)

Como muestra este extracto narrativo, Fabiola examina el impacto de la revelación en sus relaciones familiares estableciendo un diálogo entre tres contextos espacio-temporales: un espacio y tiempo imaginado sobre su vida si no hubiera sido adoptada (líneas 5-7), una narrativa de agradecimiento respecto de su vida e infancia con sus padres adoptivos (B) y cómo estas experiencias de crianza se vinculan a sus propias estrategias en la actualidad como madre (C). Estos tres escenarios se interconectan a través de una cadena de contrastes entre cada uno de los escenarios. Por una parte, entre su padres adoptivos (línea 3: *dado todo*) y la madre de origen que la entregó en adopción (líneas 12-13: con dos construcciones paralelas en la que se especula sobre una vida alternativa). Por otra parte, de nuevo con una construcción paralela en la que contrasta las prácticas de crianza de sus padres adoptivos (líneas 13-14) y las suyas propias como madre (16-17). Sin embargo, a pesar de estos contrastes el hilo narrativo que une es la *continuidad* en la narrativa biográfica familiar. El momento de revelación del origen adoptivo de Fabiola es recordado como emocionalmente intenso (Salvo y Poveda, 2023), pero este descubrimiento contribuye a legitimar su relación de parentesco adoptivo y resignificar en términos positivos su crianza y desarrollo en su familia adoptiva (i.e. la parte de su biografía previa a la revelación accidental de su origen adoptivo).

En otros participantes la revelación tardía/accidental precipita un trabajo en el que se re-examinan las relaciones familiares hasta ese momento, enfatizando la *discontinuidad*. Para estos entrevistados, el momento de la revelación supone retornar a sus historias de vida familiares y hacer explícitas aquellas tensiones y dinámicas problemáticas que, desde su punto de vista, cobran sentido a partir de la revelación:

Extracto 2

La *Discontinuidad* como Coda Narrativa Pre-Revelación (Cristina, Mujer, 35 Años)

(...)

(A)

1 yo supe que era adoptada cuando tenía 15 años
2 mi vida cambió un 100%
3 y empecé a analizar muchas cosas de mi vida anterior
4 como me trataban mis familiares, mis primos

(B)

5 y me di cuenta de los vacíos que yo tenía
6 porque nunca encajé con ellos
7 yo sentía que era diferente a ellos
8 en su manera de pensar, de actuar
9 no sé, nunca encajé

(C)

10 y más o menos hace tres años atrás leí un libro
11 donde justo el personaje principal era adoptado - "Existe el cielo"
12 y se trataba de un neurocirujano que era adoptado - y él crece
13 y cuando crece comienza a buscar a su familia
14 y me sentí muy reflejada en ese libro

(D)

15 y fue como que retrocedí un tiempo atrás
16 y dije
17 "pucha, cuando yo tenía 15 años
18 yo traté de buscar a mi familia
19 mi origen
20 y no pude"

(E)

21 No pude porque, bueno
22 mi mamá, que en ese momento es mi mamá
23 me cerró todas las puertas que pudieran llevarme a eso
24 ella me dijo
25 "no, cuando tú seas grande
26 si tú quieres, lo vas a hacer
27 pero yo no te voy a apoyar"

(...)

Bellman (1981) sugiere que cuando se revela un secreto, esta información precipita una reinterpretación de toda la información y narrativa vinculada al secreto. La nueva información proporciona claves para reinterpretar estos textos en formas completamente diferentes, aunque con algunas relaciones estructurales. Un tipo de relación es la que enfatiza la ruptura y la discontinuidad en las dinámicas relacionales familiares, en las que la revelación sirve como elemento que cataliza y hace explícitas tensiones en los vínculos familiares que se habían ido constituyendo hasta ese momento. Como se muestra en el Extracto 2, Cristina construye un relato, veinte años después del momento de la revelación de su origen adoptivo, en el que reexamina sus relaciones familiares pre-revelación (línea 3: *mi vida anterior*). De nuevo, la construcción del relato se ancla en la interconexión y el diálogo entre diferentes tiempos y espacios de su biografía.

El momento de revelación a los 15 años (A) se presenta como un momento de ruptura (en otra parte de la entrevista es descrito por la misma entrevistada como un "quiebre") que precipita una reevaluación -situada en el evento narrativo del momento de revelación- de sus relaciones familiares hasta el momento, centrándose en la familia extensa: Cristina resignifica los "vacíos que ella tenía" (línea 5) y su sensación de "no encajar" (líneas 6 y 9). Posteriormente, sitúa el tiempo narrativo en su vida adulta e introduce la lectura de un texto literario sobre una persona adoptada con el que se siente identificada (C). Lo relevante de este extracto es que su relato sirve como elemento para retornar a su biografía pasada para, en este caso, reexaminar las relaciones con su madre y problematizar el modo en que su familia comunicó su origen adoptivo y la forma en que le impiden comenzar su proceso de búsqueda de sus orígenes durante la adolescencia (D y E). Así, en este relato, las interconexiones entre diferentes espacios y tiempos biográficos sirven para explicitar la discontinuidad en sus relaciones familiares, ruptura que se plasma en el discurso de Cristina cuando desmembra el sentido del vínculo de parentesco con su madre adoptiva ("mi mamá, que en ese momento es mi mamá", línea 22) que se fragua a partir del momento de la revelación. La vigilancia comunicativa (Frekko et al; 2015) que se prolonga tras la revelación tardía y accidental, evidenciada en la expresión "me cerró todas las puertas" (línea 23), parece dejar a Cristina en terreno de nadie, es decir, sin poder encontrar respuestas centrales para ella y al mismo tiempo, fracturando su relación de parentesco.

La Coda Orientada a la Biografía Post-Revelación: Cohesión y Fragmentación

Cuando el trabajo de reconstrucción de las relaciones familiares se orienta al periodo post-revelación (que abarca desde el momento de la revelación hasta el presente de la biografía de los entrevistados), también encontramos dos posibles direccionalidades.

La revelación puede constituirse como una experiencia límite que, desde el punto de vista del relato de la persona adulta adoptada, precipita procesos que *cohesionan* o fortalecen las relaciones familiares o, por el contrario, *fragmentan* o constatan la fragmentación de estas relaciones familiares, lo que hace que la revelación sea narrada como un evento vital que desencadena dinámicas familiares y personales más negativas. Al igual que en las estrategias orientadas al periodo biográfico previo a la revelación, estos discursos también se constituyen retóricamente a través del encadenamiento de diferentes tiempos y espacios. Sin embargo, entre los dos tipos de estrategias cronotópicas hay diferencias en cuanto al paisaje emocional que reconstruyen los relatos: mientras que en los casos anteriores las personas entrevistadas se refieren sobre todo a sus propias emociones frente a la revelación, las personas que focalizan su trabajo narrativo en las relaciones familiares posteriores a la revelación construyen relatos que intentan adentrarse algo más en la subjetividad de sus figuras parentales. Además, esta reconstrucción de la subjetividad parental sirve tanto para dar sentido a la cohesión como a la fragmentación de estas relaciones familiares.

Para comprender estos despliegues examinamos en paralelo dos relatos que reflejan cada una de estas trayectorias en la coda narrativa posterior al momento de la revelación accidental o tardía. En el primer caso (Extracto 3), Gabriel que descubrió su origen adoptivo unos tres años antes de tener lugar la entrevista, habla del modo en que esta revelación ha contribuido a cohesionar la relación con sus padres adoptivos. En el segundo caso (Extracto 4), Claudia una de las participantes que experimentó la revelación más temprana de su origen adoptivo (8 años), enfatiza la fragmentación de sus relaciones familiares desde ese punto en su infancia.

Extracto 3

La *Cohesión* como Coda Narrativa Post-Revelación (Gabriel, Hombre, 37 Años)

(A)

(...)

- 1 de hecho sí cambiaron cosas
- 2 con mis papás cambiaron muchas cosas
- 3 pero para bien
- 4 se fortaleció aún más la relación que teníamos

(B)

- 5 porque en el fondo, fue un secreto que cargaron
- 6 y los secretos no son buenos
- 7 y se sintió tanto como que me liberé yo de algo
- 8 los liberé a ellos
- 9 de cierta manera-no de cierta manera- los liberé a ellos

10 con el miedo de que alguien nos diga algo
11 que lo supiéramos por otro lado
12 quizás la amenaza constante de que se supiera

(C)

13 “Basta, ya no hay secreto, basta, se acabó”.
14 y es lo que le dije a mi papá
15 “Me enteré, ya está
16 eres mi viejo
17 eres mi papá
18 me criaste
19 no tenemos la misma sangre
20 pero somos sangre
21 somos uno”

(D)

23 mi papá no lloró nunca, / pero se emocionó
24 nos abrazamos / y no se habló más del tema
25 porque tampoco / lo dramatizamos mucho

(E)

26 con mi mamá a veces lo hablamos
27 hay momentos en que sale
28 sale en conversaciones
29 salen episodios
30 cosas
(...)

Extracto 4

La *Fragmentación* como Coda Narrativa Post-Revelación (Claudia, Mujer, 31 años)

(...)

(A)

1 yo los quería mucho
2 todo ese año para mi había sido súper normal
3 había sabido que era adoptada
4 todo eso había sido súper normal

(B)

5 pero desde ahí que mis papás se distanciaron de mis primos
6 y desde ahí me empecé a sentir peor
7 mi papá se empezó a distorsionar emocionalmente
8 mis papás empezaron a tener problemas
9 yo creo que también por-

(C)

10 o sea yo cuando empecé a ir al psicólogo
11 ella me decía que los padres también tenían cambios
12 de cuando no había un hijo
13 después había un bebé
14 después de cuando el niño crecía
15 y que los padres siempre van cambiando
16 entonces que cuando yo nací
17 mis papás se estancaron en esa relación

(D)

18 entonces cuando yo tenía 8 años
18 la relación ya era media tormentosa
19 ya nadie jugaba conmigo
20 ya nadie me leía un cuento antes de dormir
21 ya nadie quería conversar conmigo
22 entonces me empecé a sentir sola
(...)

Como hemos apuntado, dentro del corpus de entrevistas analizadas, estos dos participantes reflejan casos extremos en cuanto al momento de revelación de los orígenes: Claudia explica que le comunican que ha sido adoptada de manera relativamente planificada cuando tenía 8 años de edad, mientras que Gabriel explica cómo el mismo, en una posición de mayor agencia, precipita a los 34 años la revelación de sus orígenes por parte de sus padres adoptivos. Por lo tanto, varían sustancialmente en lo que queda constituido como el tiempo biográfico post-revelación y los aspectos de su ciclo vital que este tiempo incorpora. Sin embargo, comparten una organización en la que se sitúa la revelación como un desencadenante de cambios en las dinámicas familiares, entre la persona adoptada y sus padres adoptivos. Es más, aunque se trata sólo de dos ejemplos puntuales sobre los cuales no es posible hacer ninguna generalización, la dirección de estos cambios va en sentido contrario a las hipótesis que plantean los discursos expertos actuales sobre la revelación de los orígenes adoptivos (e.g. Brodzinsky, 2006). Para Claudia, que participa en un proceso de revelación mucho más temprano y planificado que el resto de las personas de esta sub-muestra, el impacto es netamente negativo (Extracto 4, línea 6: "sentir peor"). Para Gabriel, que descubre su origen adoptivo pasada la treintena y de manera accidental, el cambio es netamente positivo (Extracto 3, línea 3: "para bien").

Las consecuencias de la revelación precipitan un nuevo trabajo narrativo encaminado a explicarlas y, como señalamos en este caso, las personas entrevistadas intentan encontrar sentido a las dinámicas familiares en las consecuencias que el proceso

adoptivo tiene para sus padres, es decir, intentando retratar la subjetividad parental. Por un lado, Gabriel comprende que sus padres cargaron con un secreto durante años y la revelación desmantela las tensiones y amenazas que mantener este secreto suponía, incluso cuando ocurre tan tardíamente. Esta dinámica se cristaliza especialmente en una sección del relato (Extracto 3, sección B) en la que se reiteran tropos clave sobre este proceso: *liberación* (Extracto 3, líneas 7-8-9) y *miedo / amenaza* (Extracto, líneas 10-12). Por el contrario, Claudia encuentra una explicación de la fragmentación de sus relaciones familiares apelando a los procesos de construcción identitaria y relacionales de sus propios padres adoptivos que, en su relato, quedan entrelazados con su origen adoptivo y la revelación de este origen. Se trata, además, de una reconstrucción de la subjetividad parental especialmente polifónica ya que surge de la interpretación de estos procesos construida durante su propio proceso psicoterapéutico durante la edad adulta (Extracto 4, líneas 10-17).

Además, la relación entre origen adoptivo, su revelación tardía/accidental y la fragmentación de las relaciones familiares, tiene una causalidad narrativa relativamente débil en el relato de Claudia. Por un lado, son procesos que co-ocurren en el tiempo y en el que el orden causal-temporal de cada uno de los eventos está algo difuminado; por ejemplo, que las relaciones "tormentosas" en la familia quizás ya existían previamente (Extracto 4, línea 18) o que la revelación del origen adoptivo no precipitó cambios inmediatos (Extracto 4, líneas 2-3-4: "super normal"). Por otro lado, estas conexiones sí que sugieren, al señalar un punto de partida (Extracto 4, líneas 4-5: "desde ahí") y transformaciones más progresivas en las dinámicas familiares (Extracto 4, líneas 19-20-21: "ya nadie"). Esta organización causal es mucho más visible en otros relatos en los que el descubrimiento del secreto y la revelación tiene un poder explicativo para todo el sistema vital (Extracto 2, línea 2: "mi vida cambió un 100%") para la persona adoptada. Especialmente en el caso de dinámicas relacionales y afectivas más negativas (discontinuidad y fragmentación) se convierte en una forma de dar sentido a sus sospechas o la mala calidad que perciben en sus relaciones familiares, pero también parece dar un "cierre" a las inquietudes asociadas a estas dinámicas, al sentir que han adquirido la "pieza clave" que les faltaba del rompecabezas.

Discusión

En este artículo analizamos la experiencia y procesos de resignificación en 14 casos de revelaciones tardías, accidentales y parciales, en un contexto cultural y familiar donde las dinámicas secretivas aún están muy presentes. El material producido muestra la coexistencia de diversas experiencias y prácticas de revelación, en diferentes generaciones de personas adultas adoptadas incluidas en el estudio más amplio. La

mayoría de las personas entrevistadas reportaron que las entrevistas narrativas sostenidas en el marco del estudio fueron la primera oportunidad para realizar un relato completo y extenso sobre su historia adoptiva, sobre cómo les fue comunicado su origen adoptivo y sobre sus procesos de búsquedas de orígenes. Al finalizar las entrevistas, muchos entrevistados manifestaron lo conmovedor, agotador y, al mismo tiempo, positivo que fue poder compartir su historia de adopción a través del diálogo propiciado por la entrevista. En este sentido, el propio dispositivo de investigación (Sánchez-Criado y Estalella, 2018) produjo un efecto organizador de la experiencia de revelación accidental o tardía (Pazos, 2004a, 2004b). Siendo la revelación tardía un momento clave en la biografía de las personas entrevistadas, no es una experiencia sobre la que los y las participantes hayan reportado muchas oportunidades para compartir y narrar la experiencia a otras personas (cf. Norrick, 1997).

Los resultados del proyecto y nuestro análisis de los materiales nos lleva a compartir la problematización de la narrativa del progreso hacia la apertura (Jones, 2016). Como señala Smart (2009) dada la complejidad de las relaciones entre culturas, verdades, secretos y formas de conocimiento, cambiar las reglas del juego sobre qué secretos se deben guardar y cuáles no, no transforma automáticamente las relaciones de poder que atraviesan los secretos. En el contexto chileno, al menos, existe toda una generación de familias y personas adoptadas que no han sido alcanzadas por estos nuevos discursos y prácticas sobre la apertura comunicativa en torno a la adopción. Para muchos de ellos, los discursos expertos todavía son más bien una prescripción y un potencial, que un cambio propiamente producido en el presente, en tanto la fuerza de los discursos dominantes en torno a la adopción, especialmente en el contexto que analizamos, tiende a reproducir los secretos adoptivos.

El análisis de los pequeños relatos sobre la revelación accidental/tardía y, concretamente, de las proyecciones biográficas que esta revelación tiene en la construcción del yo y de las relaciones familiares, constata el despliegue de estrategias, dinámicas y procesos narrativos muy heterogéneos y complejos, en el que todos los integrantes del sistema familiar gestionan y negocian silencios y accesos a diferentes capas de información (Poveda, Jociles y Moscoso, 2016). Nuestro análisis de lo que aquí hemos llamado la coda de las narraciones sobre la revelación accidental/tardía converge con lo sugerido por Smart (2011) mostrando que el desmantelamiento de estos secretos, aunque sea a través de actos comunicativos accidentales, puntuales y parciales, puede llevar a una reevaluación del self tanto positiva, como negativa, como dentro de una gama de puntos intermedios.

En términos metodológicos más amplios queremos reiterar que la lente analítica de los *small stories* permite extraer y entextualizar (Silverstein y Urban, 1996; Bauman y

Briggs, 1990) los relatos de revelaciones tardías/accidentales dentro de la narrativa producida por las personas participantes durante la secuencia de entrevista más extensa, ayudando a desentrañar la estructura recurrente de este tipo de pequeños relatos, así como los diferentes posicionamientos de las personas entrevistadas antes aspectos tales como los argumentos que sus padres esgrimen para mantener en secreto su origen adoptivo, el impacto de este hito biográfico en las relaciones familiares o las estrategias que ponen en marcha las personas entrevistadas para (re)construir su identidad adoptiva a partir de la revelación tardía/accidental. Por tanto, el examen de pequeños relatos se presenta como una estrategia analítica útil para el análisis de estos materiales cualitativos-discursivos y relativamente inexplorada en la investigación sobre adopción y las trayectorias biográficas e identitarias de personas adultas adoptadas. En particular, puede ser una aproximación sugerente para examinar una familia de pequeños relatos que emergen como emocionalmente significativos (Small y Calarco, 2022) y cruciales en la biografía de las personas entrevistadas - y, por tanto, sustancialmente diferentes al modo en que los pequeños relatos fueron caracterizados originalmente (Bamberg, 2006). En este sentido, este trabajo y el análisis complementario desarrollado en Salvo y Poveda (2023) pueden servir también de modelos metodológicos para futuras investigaciones (y re-análisis de materiales similares) sobre los procesos de adopción.

Referencias

- Adler, J., Dunlop, W., Fivush R., Lilgendahl J., Lodi-Smith, J., McAdams, D. y Syed, M. (2017) Research methods for studying narrative identity. *Social Psychological and Personality Science*, 8(5), 519–527. <https://doi.org/10.1177/1948550617698202>
- Bamberg, M. (2006). Biographic-narrative research, quo vadis? A critical review of 'big stories' from the perspective of 'small stories'. En K. Milnes, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts y D. Robinson (eds.), *Narrative, memory and knowledge: Representations, aesthetics and contexts* (pp. 63-79). University of Huddersfield Press.
- Bamberg, M. y Georgakopoulou, A. (2008). Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis. *Text and Talk*, 28(3), 377-396. <https://doi.org/10.1515/TEXT.2008.018>
- Bakhtin, M. (1981). *The dialogic imagination*. University of Texas Press.
- Bauman, R. (1986). *Story, performance, and event: Contextual studies of oral narrative*. Cambridge University Press.

Bauman, R. y Briggs, C. (1990). Poetics and performances as critical perspectives on language and social life. *Annual Review of Anthropology*, 19, 59-88.

<https://doi.org/10.1146/annurev.an.19.100190.000423>

Bellman, B.L. (1981). The paradox of secrecy. *Human Studies*, 4(1), 1-24.

<https://doi.org/10.1007/BF02127445>

Brodzinsky, D.M. (2006). Family structural openness and communication openness as predictors in the adjustment of adopted children. *Adoption Quarterly*, 9(4), 1-18.

https://doi.org/10.1300/J145v09n04_01

Brodzinsky, D.M. (2011). Children's understanding of adoption: Developmental and clinical implications. *Professional Psychology: Research and Practice* 42(2), 200-207.

<https://doi.org/10.1037/a0022415>

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. *Developmental Psychology*, 22 (6), 723-742.

<https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.6.723>

Corbin, J. y Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3-21.

<https://doi.org/10.1007/BF00988593>

Corsaro, W. (2005). *The sociology of childhood, 2nd edition*. Londres: Pine Forge Press/Sage Publications Co.

Cotutiu, E.S. (2020). La coda laboviana: variaciones y reformulación según sus rasgos formales. *Anáfora*, 3, 34-50.

de Fina, A. (2013). Positioning level 3: Connecting local identity displays to macro social processes. *Narrative Inquiry*, 23(1), 40-61. <https://doi.org/10.1075/ni.23.1.03de>

de Fina, A. (2022). The chronotope. En F. Brisard, S. D'hondt, P. Grass y M. Vandenbroucke (eds.), *Handbook of pragmatics: 25th annual installment* (pp. 49-64). John Benjamins.

de Fina, A. y Georgakopoulou, A. (2012). *Analyzing narrative: Discourse and sociolinguistic perspectives*. Cambridge University Press.

Erikson, E. (1982). *The life cycle completed: A review*. Nueva York: W.W. Norton & Co.

Frekko, S., Leinaweaver, J. y Marre, D. (2015). How (not) to talk about adoption in Spain. *American Ethnologist*, 42(4), 703-719. <https://doi.org/10.1111/amet.12165>

Gee, J. (1991). A linguistic approach to narrative. *Journal of Narrative and Life History*, 1(1), 15-39. <https://doi.org/10.1075/jnlh.1.1.03ali>

Geijsel, F. y Meijers, F. (2005). Identity learning: the core process of educational change. *Educational Studies*, 31(4), 419-430. <https://doi.org/10.1080/03055690500237488>

Georgakopoulou, A. (2015). Small stories research: Methods - analysis - outreach. En A. de Fina y A. Georgakopoulou (eds.), *The handbook of narrative analysis* (pp. 255-271). Wiley-Blackwell.

Grotevant, H. y McRoy, R. (1998). *Openness in adoption: Exploring family connections*. Sage.

Guerrero, S. y Muller, V. (2016). La 'coda' narrativa: Una propuesta de clasificación y aplicación al estudio variacionista en el español chileno. *Lenguas Modernas*, 48, 29-46.

Hymes, D. (2003). *Now I know only so far: Essays in ethnopoetics*. University of Nebraska Press.

Jones, C. (2016). Openness in adoption: Challenging the narrative of historical progress. *Child and Family Social Work*, 21, 85– 93. <https://doi.org/10.1111/cfs.12113>

Kelle, U. (2019). The status of theories and models in grounded theory. En A. Bryant y K. Charmaz (eds.), *The Sage handbook of current developments in grounded theory* (p. 68-88). Londres: Sage.

Kulick, D. (2003). No. *Language & Communication*, 23, 139-151.

Labov, W. (1982). Speech actions and reactions in personal narrative. En D. Tannen (ed.), *Georgetown University roundtable on language and linguistics 1981: Analyzing discourse: Text and talk* (pp. 219-247). Georgetown University Press.

Labov, W. y Waletzky (1967). Narrative analysis: Oral versions of personal experience. En J. Helm (ed.), *Essays on the verbal and visual arts* (pp. 12– 34). University of Washington Press.

Labov, W. (1997). Some further steps in narrative analysis. *Journal of Narrative & Life History*, 7(1-4), 395–415. <https://doi.org/10.1075/jnlh.7.49som>

McLean, K. C. y Syed, M. (2015). Personal, master, and alternative narratives: An integrative framework for understanding identity development in context. *Human Development*, 58, 318-349. <https://doi.org/10.1159/000445817>

Meijers, F. (2002). Career learning in a changing world: The role of emotions. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 24(3), 149-167. <https://doi.org/10.1023/A:1022970404517>

Neal, J. y Neal, Z. (2013). Nested or networked? Future directions for ecological systems theory. *Social Development*, 22(4), 722-737. <https://doi.org/10.1111/sode.12018>

Norrick, N. R. (1997). Twice-told tales: Collaborative narration of familiar stories. *Language in society*, 26(2), 199-220. <https://doi.org/10.1017/S004740450002090X>

Pazos, A. (2004a). Narrativa y subjetividad. A propósito de Lisa, una "niña española". *Revista de Antropología Social*, 13, 49-96. <https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/RASO0404110049A>

Pazos, A. (2004b). Tiempo, memoria e identidad personal. *Disparidades: Revista de Antropología*, 59(1), 189-202. <https://doi.org/10.3989/rdtp.2004.v59.i1.146>

Poveda, D. (2020). Tres estrategias de análisis cualitativo: 'temas', 'colecciones' y 'modelos'. *ETNIA-E: Cuadernos de Investigación Etnográfica sobre Infancia, Adolescencia y Educación del IMA/FMEE nº 16*, 1-31. <https://uam.academia.edu/etniae>

Poveda, D; Jociles, M.I. y Moscoso, M. (2016). Ideologías narrativas sobre la revelación de los orígenes en familias que han acudido a las TRA-D. En M.I. Jociles (Ed.), *Revelaciones, filiaciones y biotecnologías: Una etnografía sobre la comunicación de los orígenes a los hijos e hijas concebidos mediante donación reproductiva* (pp. 183-213). Barcelona: Edicions Bellaterra.

Riessman, C. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Sage.

Rimmon-Kenan, S. (1983). *Narrative fiction, 2nd edition*. Routledge.

Salvo, I. y Marre, D. (2020). Children forever: The search for origins among Chilean adults who were adopted. *Child & Family Social Work*, 25(1), 127-134. <https://doi.org/10.1111/cfs.12666>

Salvo, I. y Poveda, D. (2023, online first). "No more secrets, it's over!": Small stories about late adoption disclosure from Chilean adults. *Journal of Family Studies*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2023.2211047>

Sánchez-Criado, T. y Estalella, A. (2018). Introduction: Experimental collaborations. En A. Estalella y T. Sánchez-Criado (eds.), *Experimental collaborations: Ethnography through fieldwork devices* (pp. 1-30). Oxford: Berghahn Books.

Silverstein, M. y Urban, G. (eds.). (1996). *Natural histories of discourse*. University of Chicago Press.

Small, M.L y Calarco, J.M. (2022). *Qualitative literacy: A guide to evaluating ethnographic and interview research*. University of California Press.

Smart, C. (2009). Family secrets: Law and understandings of openness in everyday relationships. *Journal of Social Policy*, 38(4), 551–67. <https://doi.org/10.1017/S0047279409003237>

Smart, C. (2011). Families, secrets and memories. *Sociology*, 45(4), 539-553. <https://doi.org/10.1177/0038038511406585>

VVAA (2021). *Sankofa: Historias sobre adopción y búsqueda de orígenes*. Universidad Alberto Hurtado. <https://transformadopcion.com/sankofa/>

Wortham, S. y Reyes, A. (2015). *Discourse analysis beyond the speech event*. Routledge.

Wrobel, G. M., Kohler, J. K., Grotevant, H. D. y McRoy, R. G. (2003). The family adoption communication (FAC) model: Identifying pathways of adoption-related communication. *Adoption Quarterly*, 7, 53–84. https://doi.org/10.1300/J145v07n02_04

Yamada, Y. y Kato, Y. (2006). Images of circular time and spiral repetition: The generative life cycle model. *Culture & Psychology*, 12(2), 143-160. <https://doi.org/10.1177/1354067X06064575>